

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

A PRESENÇA DOS INSTITUTOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO NOS ANOS 50 E 60 COMO ENTES SIGNIFICATIVOS NA PAISAGEM URBANA PAULISTA

*Christian de Mello Sznick**

* Licenciado em Pedagogia com Habilitação em Administração Escolar pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-mail: mello@mackenzista.com.br

Resumo

Os Institutos Estaduais de Educação – IEE, foram criados nos anos 1950 a partir da construção ou readequação de Unidades Escolares com maior estruturação da Rede Escolar Estadual . A localização destas escolas era quase sempre nos denominados centros de bairros. Grandes terrenos, prédios e instalações com diversos equipamentos escolares, professores mais qualificados, estrutura pedagógica mais sólida, diversos níveis de ensino – pré primário ao Colegial Clássico e Científico -, grande quantidade de alunos eram a tônica destas escolas. Os prédios seguiam os mais variados estilos arquitetônicos, do clássico ao reto sem ornamentação, passando pelo colonial. Todas os IEE mantinham porém sempre uma imagem de imponentes e sólidos, tendo como elemento constante a escadaria da entrada principal, tendo a mesma simbologia da clássica Igreja na praça principal . O status do aluno e de seu grupo familiar ao estudar em um IEE equivalia-se a ascender socialmente. Os moradores do entorno destas escolas pertenciam muitas vezes às classes sociais mais favorecidas. Era um prestígio para a comunidade escolar e para o seu entorno ter um IEE. Os IEEs que mantinham o Curso Normal (de formação de professores) tinham a sua nomenclatura o acréscimo logo após o “título” Instituto de Estadual de Educação o complemento “e Escola Normal”, para então vir o nome do patrono ou localidade, mais um sinal da importância do Ensino para uma época.. A facilidade de acesso era oposta ao acesso aos bancos escolares destas Unidades uma vez que existia uma concorrência muito grande pelas vagas oferecidas. A maioria dos IEE realizavam provas para selecionar os alunos que ali desejavam estudar. A partir dos anos 1970 a nova política educacional e a expansão do ensino público, os então IEE deixam de existir em nome e prestígio. Passam a serem uma Escola Estadual como outras quaisquer da Rede Estadual.

Palavras Chave

História da Educação Republicana; Arquitetura Escolar Paulista; Políticas Educacionais

Abstract

The State Institutes of Education–IEE, were created in the years 1950 starting from the construction or readequação of School Units with larger structuring of the

State School Net. The location of these schools was almost always denominated as centers of neighborhoods. Great lands, buildings and facilities with several school equipments, more qualified teachers, its structures more solid, several pedagogic teaching levels—primary prior to the Classic and Scientific Student -, great amount of students was the tonic of these schools. The buildings followed the most varied architectural styles, of the classic to the rectum without ornamentation, going by the colonial. All IEE maintained however always an image of imposing and solid, tends as constant element the stairwell of the main entrance, tends the same simbologia of the classic Church in the main square. The student's status and of your family group when studying in an IEE she were equal to ascend socially. The residents of the I spill of these schools they belonged a lot of times to the social classes more favored. It was a prestige for the school community and for yours I spill to have an IEE. IEEs that you/they maintained the Normal Course (of teachers' formation) they had your nomenclature soon the increment after the "title" Institute of State of Education the complement "and Normal School", for then to come the patron's name or place, one more sign of the importance of the Teaching for a time.. The access easiness was opposed to the access to the school banks of these Units once a very big competition existed for the offered vacancies. Most of IEE accomplished proofs to select the students that there wanted to study. Starting from the years 1970 the new educational politics and the expansion of the public teaching, the then IEE stop existing in name and prestige. They become a State School as any other one of the State Net

A PRESENÇA DOS INSTITUTOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO NOS ANOS 50 E 60 COMO ENTES SIGNIFICATIVOS NA PAISAGEM URBANA PAULISTA

Introdução

Normalmente quando se refere a chamada Escola de antigamente, se apontam sempre qualidades e pontos favoráveis a escolarização de outrora. As impressões positivas são ainda maiores quando são apontadas as Escolas de formação de professores, as chamadas Escolas Normais, sendo o Instituto de Educação Estadual – IEE, ápice nas referências, quase sempre saudosas.

O presente trabalho procura reunir informações dispersas em fontes normalmente ligas a área educacional sobre o papel do IEE, situando-o dentro do contexto educacional de uma época, enfatizando-se o edifício escolar na discussão, permitindo-se que se possa fazer uma reflexão sobre o tema da arquitetura escolar. Temática normalmente secundária nos debates e estudos das áreas da Educação e da Arquitetura, o enfoque aqui colocado não é o da funcionalidade do edifício para seu fim inicial, ou ainda realizar um estudo de pós ocupação. A intenção é relacionar o Edifício e suas relações com a sociedade em volta. Os significados assimilados pelo Edifício Escolar comparando com a simbologia dada a outras edificações.

Com o intuito de não de dispersar dentro do assunto, optou-se por concentrar-se as análises no Modelo do IEE Paulista. O Modelo do IEE previsto nas Leis Orgânicas tiveram origem na Escola Modelo de São Paulo, experiência de sucesso iniciada no final do século XIX a partir da Reforma Caetano de Campos, conduzida brilhantemente por Miss Browne, que havia pertencido anteriormente a Escola Americana que originou a atual Universidade Presbiteriana Mackenzie (Hack, 2002).

O modelo de implantação do IEE, irradiado para todo o Brasil a partir da publicação das Leis Orgânicas originou-se portanto nas experiências inicialmente realizadas em São Paulo, a partir do modelo da Escola Americana (Sznick, 2002).

Inicialmente tem-se uma caracterização do que vinha a ser o IEE dentro do chamado “Sistema Educacional Brasileiro”. Segundo Saviani, o Brasil não chega a ter de fato um Sistema Educacional. A partir do estudo da legislação educacional brasileira, Saviani demonstra que o ser social somente passa a ter a capacidade de educar de modo sistematizado quando:

“toma consciência da situação educacional, capta os seus problemas, reflete sobre eles, formula-os em termos de objetivos realizáveis, organiza meios para alcançar objetivos, instaura um processo concreto que os realiza e mantém ininterrupto o movimento dialético ação-reflexão-ação. Este último requisito resume todo o processo, sendo condição necessária para garantir sua coerência, bem como sua articulação com processos ulteriores” (Saviani, 1973:78).

Após a caracterização do IEE tem-se a exposição do tema central do artigo. A partir de depoimentos e outras fontes de pesquisa espera-se expor a importância do IEE para construção de um sentimento de ligação do mesmo com o espaço urbano e com os grupos sociais que o rodeavam.

Segue por fim uma breve conclusão sobre o assunto sem a pretensão de esgotar o assunto exposto no presente artigo.

Breve caracterização do Instituto de Educação Estadual

Nos anos 1940 tem-se a instituição das chamadas Leis Orgânicas do Ensino, que tinham como missão ordenar a Educação Brasileira dentro de alguns parâmetros válidos para todo o país. Até então cada Estado ditava as regras para o seu sistema educacional sem equiparação com os demais Estados. Sem flexibilidade, dotadas de uma rigidez no que tangia as provas e avaliações dos discentes, as Leis Orgânicas teve o importante de iniciar uma regulamentação da Educação Nacional. As Leis Orgânicas eram controversas pois apesar de trazerem junto uma nova metodologia de ensino, baseada no Movimento da Escola Nova, tiveram a inspiração do regime autoritário ditatorial do Estado Novo de Vargas.

Algumas das soluções adotadas nas Leis Orgânicas tiveram origem em experiências educacionais bem sucedidas realizadas em São Paulo, no então Distrito Federal (Cidade do Rio de Janeiro), dentre outros Estados.

Envolto em uma aura de tradição e renome o IEE era a denominação destinada às Unidades Escolares com estruturação diferenciada das demais Escolas Estaduais. O IEE deveria ser uma Unidade Escolar dotada de todos os cursos e níveis escolares, tendo ainda instalados o Curso Normal e suas especializações (administração escolar, pré primário), cursos de aperfeiçoamento, sendo estes dois últimos exclusivamente ministrados em um IEE. Para que toda esta gama de cursos pudesse ser satisfatoriamente o IEE seria dotado de um quadro de professores completos e seus assistentes, quadro administrativo e pedagógico completos, inclusive com Orientador Educacional. A estrutura física deveria ser proporcional, com instalações escolares completas: biblioteca, laboratórios de ciências, gabinete de orientação pedagógica, quadras, museu pedagógico (para o curso normal), dentre outras instalações.

A edificação de um IEE deveria ser imponente com presença claramente marcante no espaço urbano onde estivesse inserido. Apesar de não possuírem um estilo arquitetônico único, todo IEE tinha como ponto marcante a escadaria da entrada principal, simbolizando que ao entrar no edifício estava se entrando em uma Instituição elevada e digna. Os edifícios raramente eram térreos. A profusão de estilos arquitetônicos, com IEEs no estilo colonial (Fernão Dias – São Paulo), neoclássico (Bernardino de Campos – Santo André) ou ainda moderno de linhas retas sem ornamentações (Brasílio Machado, Professor Roldão Lopes de Barros, Virgília Rodrigues Alves de Carvalho Pinto, em São Paulo e Hilmar Machado de Oliveira em Garça, apesar deste ter o jardim no estilo francês do Palácio de Versailles), construídos em espaços temporais menores que uma década, mostram que não importava qual fosse o estilo o IEE o mesmo deveria para quem o visse indicar não ser uma escola pública “convencional”. O edifício de um IEE em geral era enorme, sendo alguns composto de vários blocos, e sempre dentro do possível estar nos pontos mais altos das localidades. Sua presença poderia ser confundida com a mesma imagem atribuída ao da Igreja local, em geral localizada no local mais central e visível do espaço urbano.

O IEE seria a referência educacional a ser seguida pelas demais Unidades Escolares. Esta era a realidade vislumbrada.

A partir de 1971, com a nova Legislação Educacional, os IEE são extintos integrando-se a rede estadual de ensino como “mais uma” Unidade Escolar.

A realidade do Instituto de Educação Estadual e sua presença na paisagem urbana

Contudo entre o previsto e o efetivo existiam enormes diferenças. Apesar de alguns IEE como Caetano de Campos, Roldão Lopes de Barros, entre outros terem de fato a estruturação acima descrita, alguns outros careciam de muito dos itens citados, principalmente edifícios adequados. Ao mesmo tempo tinha-se uma enorme disputa das localidades em ter o “seu” IEE instalado. Sinônimo de prestígio o IEE seria o reconhecimento da importância da localidade por parte das instâncias governamentais.

O trecho abaixo, exposto no Diário de Rio Claro, pelo professor Cardoso do Colégio Estadual e Escola Normal “Joaquim Ribeiro” da cidade supra citada exemplifica melhor esta situação:

“A escola normal de Mogi das Cruzes, que nem tem prédio próprio ainda, já é Instituto de Educação. A de Itu viu seu projeto já aprovado em 2ª discussão na Assembléia Legislativa do Estado. Outras, inclusive a de Limeira, estão em vias de conseguir o grande melhoramento. Em que pé está a conversão da nossa Normal Oficial em Instituto de Educação” (Camargo, 2000:49)

O trecho destacado acima é datado de janeiro de 1955. Percebe-se claramente que a questão política se faz presente neste episódio. Neste momento as Escolas Normais do Estado estavam aos poucos sendo elevadas a “condição” de IEEs, sem que tivessem a estruturação ideal, pois tinha-se em jogo a mudança do governante do Campos Elíseos. O novo ocupante do Governo Estadual, Jânio Quadros realizaria algumas novas ações, duvidosas do ponto qualitativo.

Jânio Quadros e sua Secretária dos Negócios da Educação, Professora Carolina Ribeiro, ex dirigente do IEE Caetano de Campos, percebendo a necessidade de expansão do ensino secundário na capital, realiza uma manobra no sentido de atender a demanda já crescente, criando seções isoladas dos Ginásios Escolares então existentes, enquanto a Assembléia Legislativa relutava em criar novos

Ginásios sob a argumentação do detrimento da qualidade do ensino a partir da expansão do acesso a população a educação ginasial (Sznick, 2002).

O IEE Anhanguera chegou a ter mais de 14 seções espalhadas ao redor do bairro paulistano da Lapa. Na período diurno no edifício do Grupo Escolar Miss Browne, próximo ao bairro da Barra Funda, funcionava o ensino primário e no período noturno uma daquelas seções isoladas do Ginásio da IEE Anhanguera. Outros IEEs tiveram também casos como este.

O período noturno inclusive foi um ponto que não estava previsto para o IEE inicialmente. Aos poucos alguns IEEs passam a oferecer turmas noturnas, em virtude do atendimento do aluno trabalhador.

Os IEEs passam então a ter um inchamento no número de alunos, passando inclusive a funcionar em novos períodos, aumentando assim a utilização do edifício escolar que passa a ser ainda mais exigido. Em alguns casos adaptações tiveram que ser feitas em virtude dos IEE estarem localizados em locais centrais, inexistindo nas pequenas cidades e na periferia da capital. Não há registros ainda de haverem IEEs em zonas rurais. Os alunos que vinham de longe muitas vezes não conseguiam acompanhar os horários devido a fatores como a condução vindo do trabalho ou para voltar para casa, falta de programas de alimentação (o programa de merenda escolar ainda não existia nos moldes de hoje), menor tempo de aula o que não significa menor grau de exigências em avaliações por parte dos professores. Completando-se este quadro desfavorável aos alunos, tem-se o fato de que os exames de admissão para o aluno freqüentar um IEE eram rígidos a ponto de excluírem aqueles que tinham uma formação escolar deficitária (ao virem de outras escolas) ou mesmo baixo nível cultural familiar que refletia na formação do jovem aluno.

A falta de estrutura em alguns IEEs em contraste com a estruturação completa de outros cria rivalidades entre os alunos dos IEEs, aliados a outras questões sociais conforme relatos de antigos alunos de IEEs paulistanos.

O relato abaixo, de uma ex aluna de um IEE entre 1964 e 1968 caracteriza a diferença entre um IEE e uma escola “convencional” pública:

“No Roldão estava a minha turma. Estudávamos à tarde. Os campeonatos esportivos eram muito bons principalmente quando enfrentávamos os burguesinhos do Caetano. Vira e mexe ganhávamos e era uma festa. Quando pedi transferência para o Humberto Dantas foi porque o Roldão não tinha o curso à noite e eu precisava trabalhar. O Dantas era horrível a turma não queria muito estudar não. Todos trabalhavam. E mal tinham tempo de se dedicar ao curso (...)Os professores eram também ruins” (Sznick, 2002:48)

Breve finalização

Após uma rápida exposição de motivos percebe-se que o IEE tem uma importância como ente significativo para a sociedade de uma época.

O seu edifício é o elemento visual marcante. A preservação da memória visual é importante para compreender o papel das Instituições na sociedade moderna. A lembrança visual de qualquer ex aluno passa pela imagem do edifício escolar, para então lembrar dos acontecimentos que ali passaram.

Bibliografia

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. **Filosofia da educação**. 2ª ed. São Paulo, Moderna, 1997;

CAMARGO, Marilena Aparecida Jorge Guedes de. **Coisas Velhas: Um percurso de investigação sobre cultura escolar (1928 – 1958)**. São Paulo, Editora Unesp, 2000;

HACK. Osvaldo Henrique. **Mackenzie College e o ensino superior brasileiro: Uma proposta de Universidade**. São Paulo, Editora Mackenzie, 2002;

PIMENTA, Selma Garrido & GONÇALVES, Carlos Luiz. **Reverendo o ensino de 2º grau. Propondo a formação de professores**. 2ª ed. rev. São Paulo, Editora Cortez, 1992;

SAVIANI, Dermeval. **Educação Brasileira: Estrutura e sistema**. São Paulo, Saraiva, 1973;

SZNICK, Christian de Mello. **O modelo do grupo escolar do século XIX vigente na escola pública do século XXI: Problemática desta continuidade**. São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2002. (Monografia de conclusão do Curso de Pedagogia);

As alterações na Praça da República influenciando na Escola Normal que alterou o Brasil. São Paulo, Anais do Nutau 2004 – Faculdade e Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2004.